

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 175-183
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13978401)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13978401>

Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap *E-Parkir* Pada Hotel The Arista Menggunakan Metode *Servqual*

Rezaldy Azmi¹, Reni Septiyanti²

¹²Sistem Informasi, Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, Sumatera Selatan
Email korespondensi: rezaldy0895@gmail.com¹, reniseptiyanti_uin@radenfatah.ac.id²

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi telah menyebabkan lonjakan jumlah kendaraan di perkotaan, memicu tantangan dalam penyediaan lahan parkir yang memadai. Banyaknya kendaraan yang parkir di tepi jalan menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini melalui kebijakan tarif parkir progresif untuk mendorong penggunaan lahan parkir yang tertib. Dalam sektor perhotelan, seperti di Hotel The Arista, peningkatan kendaraan pribadi meningkatkan kebutuhan akan fasilitas parkir yang aman dan nyaman. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kualitas layanan parkir di Hotel The Arista menggunakan metode *Servqual*, yang meliputi lima dimensi: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Pendekatan ini membantu menilai kondisi fisik fasilitas, keandalan layanan, kecepatan respons staf, jaminan keamanan, serta pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Data dikumpulkan melalui survei terhadap tamu hotel untuk mengukur tingkat kepuasan pada setiap dimensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi tangibles dan responsiveness memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dengan tangibles mencakup kebersihan dan kenyamanan area parkir, serta responsiveness terkait kecepatan respons staf. Di sisi lain, dimensi assurance dan empathy masih memerlukan peningkatan, terutama dalam aspek kepercayaan pelanggan terhadap keamanan dan perhatian staf terhadap kebutuhan pengguna.

Kata kunci: *Servqual*, kualitas layanan parkir, kepuasan pelanggan, Hotel The Arista.

Abstract

Economic growth and increasing private vehicle ownership have led to a surge in the number of vehicles in urban areas, triggering challenges in providing adequate parking space. The large number of vehicles parked on the side of the road causes congestion and disrupts traffic flow. The government is trying to overcome this problem through a progressive parking tariff policy to encourage orderly use of parking spaces. In the hospitality sector, such as at The Arista Hotel, the increase in private vehicles increases the need for safe and comfortable parking facilities. This study aims to evaluate the quality of parking services at The Arista Hotel using the *Servqual* method, which includes five dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This approach helps assess the physical condition of the facility, service reliability, staff response speed, security assurance, and understanding of customer needs. Data were collected through a survey of hotel guests to measure the level of satisfaction in each dimension. The results showed that the tangibles and responsiveness dimensions have a significant impact on customer satisfaction, with tangibles covering the cleanliness and comfort of the parking area, and responsiveness related to the speed of staff response. On the other hand, the assurance and empathy dimensions still need improvement, especially in terms of customer trust in security and staff attention to user needs.

Keywords: *Servqual*, parking service quality, customer satisfaction, Hotel The Arista.

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan kemudahan akses terhadap kepemilikan kendaraan pribadi telah menyebabkan lonjakan signifikan dalam jumlah kendaraan yang melintasi jalanan di berbagai kota besar. Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, mobil dan sepeda motor menjadi pilihan utama untuk mobilitas sehari-hari. Meskipun ini mencerminkan kemajuan ekonomi, peningkatan jumlah kendaraan juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam penyediaan lahan parkir yang memadai (Azmi, 2020).

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat meningkatkan permintaan terhadap lahan parkir. Banyak pengguna kendaraan lebih memilih parkir di tepi jalan (on-street parking), yang mengurangi

kapasitas jalan, mengganggu arus lalu lintas, dan berkontribusi pada kemacetan. Ini menjadi hambatan samping yang signifikan, khususnya di kota besar dengan volume kendaraan tinggi. Data survei Jakpat pada 5-9 September 2024 menunjukkan bahwa 70% dari 2.999 responden menggunakan motor pribadi selama enam bulan terakhir, dengan mayoritas berasal dari Jawa. Selain itu, 23% menggunakan taksi motor online, sementara 18% menggunakan mobil pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi (Goodstats, 2024).

Untuk mengatasi masalah parkir, pemerintah menerapkan tarif parkir progresif, yaitu tarif yang meningkat sesuai dengan lama waktu parkir. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi parkir di tepi jalan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan area parkir yang lebih tertata. Pasal 10 ayat (6) Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi mendukung penerapan tarif progresif untuk mengurangi dampak negatif parkir terhadap lalu lintas (Calcabilla & Dyastari, 2022).

Di sektor perhotelan, seperti Hotel The Arista, peningkatan kendaraan pribadi turut meningkatkan kebutuhan akan fasilitas parkir. Semakin banyak tamu yang menggunakan kendaraan pribadi, semakin tinggi permintaan terhadap ruang parkir yang aman, nyaman, dan mudah diakses. Manajemen hotel perlu terus berinovasi dalam menyediakan layanan parkir yang efisien demi kenyamanan tamu dan kepuasan pelanggan. Dalam industri perhotelan yang kompetitif, kepuasan pelanggan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan. Hal ini tidak hanya mencakup layanan akomodasi, tetapi juga berbagai aspek lain, termasuk layanan parkir (Budiartha, 2020).

Meskipun layanan parkir sering kali dianggap kurang penting, kenyataannya memiliki dampak signifikan terhadap persepsi pelanggan tentang kualitas layanan hotel. Masalah parkir dapat menimbulkan dampak lingkungan dan kemacetan, khususnya ketika peningkatan jumlah kendaraan pribadi tidak diimbangi dengan ekspansi lahan parkir. Banyak kota besar menghadapi keterbatasan ruang sehingga solusi parkir vertikal atau parkir elektronik (e-Parkir) menjadi populer untuk mengatasi keterbatasan lahan. Teknologi parkir modern menjadi bagian dari upaya penyedia layanan untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas, sambil memastikan proses parkir yang lebih cepat dan nyaman (Dona & Irwansyah, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan parkir di Hotel The Arista menggunakan metode Servqual. Servqual mengidentifikasi lima dimensi penting dalam layanan: tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (kepedulian). Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai area layanan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen hotel dalam meningkatkan kualitas layanan parkir.

METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan parkir di Hotel The Arista berdasarkan persepsi pelanggan. Metode Servqual digunakan sebagai alat ukur utama, yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. Servqual mengidentifikasi lima dimensi kualitas layanan, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Setiap dimensi ini akan dievaluasi untuk memahami sejauh mana layanan parkir mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan Hotel The Arista yang menggunakan fasilitas parkir. Responden dipilih secara purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti pelanggan yang telah menggunakan layanan parkir minimal satu kali dalam tiga bulan terakhir. Kuesioner ini menggunakan skala Likert 1-5, yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan dari sangat tidak puas hingga sangat puas.
2. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait serta laporan tahunan Hotel The Arista mengenai penggunaan fasilitas parkir. Data sekunder ini digunakan untuk memahami tren dan permasalahan yang dihadapi dalam manajemen parkir.

Alat-Alat Khusus

Penelitian ini memerlukan beberapa alat dan perangkat khusus, antara lain:

1. Perangkat lunak analisis statistik: SmartPLS digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui kuesioner. SmartPLS dapat memodelkan hubungan antara dimensi Servqual dan tingkat kepuasan pelanggan.
2. Kuesioner cetak dan daring: Digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan data dari responden. Kuesioner daring disebarluaskan melalui email dan media sosial.
3. Perangkat mobile untuk pengumpulan data: Alat ini digunakan untuk pencatatan data secara langsung di lapangan saat mewawancarai responden atau mengobservasi fasilitas parkir.
4. Sistem parkir elektronik (e-Parkir): Penelitian ini juga akan memanfaatkan data dari sistem e-Parkir untuk mengevaluasi dimensi tangibles, seperti keandalan sistem dan keamanan area parkir.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Perumusan masalah dan tujuan penelitian: Mengidentifikasi permasalahan terkait kepuasan pelanggan pada layanan parkir di Hotel The Arista.
2. Pengumpulan data: Menyebarkan kuesioner dan mengumpulkan data dari responden yang sesuai dengan kriteria.
3. Analisis data: Menggunakan SmartPLS untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dimensi Servqual dan kepuasan pelanggan.
4. Interpretasi hasil: Mengkaji hasil analisis untuk mengidentifikasi dimensi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
5. Penyusunan rekomendasi: Berdasarkan hasil penelitian, disusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan parkir.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana layanan parkir mempengaruhi kepuasan pelanggan dan dapat menjadi acuan bagi Hotel The Arista untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

HASIL**1. Kategori Tangibles**

Table 1. Tabulasi Kuesioner Kategori *Tangibles*

Responden	SS	S	R	TS	STS
R1	0	4	1	0	0
R2	0	2	0	3	0
R3	0	2	1	2	0
R4	3	2	0	0	0
R5	0	0	1	2	2
R6	5	0	0	0	0
R7	0	2	3	0	0
R8	0	3	2	0	0
R9	5	0	0	0	0
R10	2	3	0	0	0
R11	1	0	2	2	0
R12	0	4	1	0	0
R13	0	0	3	2	0
R14	3	1	1	0	0
R15	1	4	0	0	0
R16	0	0	0	3	2
R17	0	0	0	3	2
R18	4	1	0	0	0
R19	0	1	4	0	0

R20	0	0	1	2	2
R21	1	3	1	0	0
R22	0	2	2	1	0
R23	1	3	1	0	0
R24	0	0	1	3	1
R25	5	0	0	0	0
R26	0	0	1	3	1
R27	0	0	0	3	2
R28	2	3	0	0	0
R29	1	0	1	3	0
R30	5	0	0	0	0
Jumlah	39	40	27	32	12

$$RK = \frac{JSK}{JK}$$

$$RK = \frac{(5 * 39) + (4 * 40) + (3 * 27) + (2 * 32) + (1 * 12)}{150} = \frac{195 + 160 + 81 + 64 + 12}{150} = 3.4$$

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata penilaian diperoleh nilai 3.4, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada sistem termasuk pada kriteria **BAIK**. Hal ini menunjukkan *Tangibles* tersebut sudah baik.

2. Kategori Reliability

Table 2. Tabulasi Kuesioner Kategori *Reliability*

Responden	SS	S	R	TS	STS
R1	0	4	0	0	0
R2	0	1	0	3	0
R3	2	1	1	0	0
R4	2	1	1	0	0
R5	0	0	1	1	2
R6	0	4	0	0	0
R7	0	3	1	0	0
R8	0	0	2	2	0
R9	4	0	0	0	0
R10	2	1	1	0	0
R11	0	2	1	1	0
R12	1	3	0	0	0
R13	0	0	1	3	0
R14	2	1	1	0	0
R15	0	4	0	0	0
R16	0	0	0	1	3
R17	3	1	0	0	0
R18	4	0	0	0	0
R19	0	1	0	2	1
R20	0	0	0	0	4
R21	3	0	1	0	0

R22	0	2	2	0	0
R23	2	1	0	1	0
R24	0	0	0	4	0
R25	1	0	1	0	0
R26	2	0	2	0	0
R27	0	0	3	1	0
R28	2	2	0	1	0
R29	0	0	0	0	4
R30	4	0	0	0	1
Jumlah	35	31	19	20	15

$$RK = \frac{JSK}{JK}$$

$$RK = \frac{(5 * 35) + (4 * 31) + (3 * 19) + (2 * 20) + (1 * 15)}{120} = \frac{175 + 124 + 57 + 40 + 15}{120} = 3.4$$

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata diperoleh nilai 3.4, maka dapat disimpulkan bahwa kategori *Reliability* termasuk pada kriteria **BAIK**. Hal ini menunjukkan kinerja aplikasi tersebut bisa terbilang efisien.

3. Kategori *Responsiveness*

Table 3. Tabulasi Kuesioner Kategori *Responsiveness*

Responden	SS	S	R	TS	STS
R1	0	1	2	0	0
R2	0	2	0	0	1
R3	0	3	0	0	0
R4	0	1	2	0	0
R5	0	0	2	1	0
R6	0	3	0	0	0
R7	0	1	0	2	0
R8	2	0	0	1	0
R9	3	0	0	0	0
R10	0	0	1	0	2
R11	0	2	1	0	0
R12	1	2	0	0	0
R13	1	2	0	0	0
R14	1	0	2	0	0
R15	1	2	0	0	0
R16	0	0	0	0	3
R17	2	1	0	0	0
R18	3	0	0	0	0
R19	0	0	1	1	1
R20	0	0	0	1	2
R21	3	0	0	0	0
R22	0	1	1	1	0
R23	0	1	0	2	0

R24	0	0	1	1	1
R25	3	0	0	0	0
R26	0	0	2	1	0
R27	1	0	2	0	0
R28	0	0	1	1	1
R29	0	0	1	0	2
R30	0	1	1	0	1
Jumlah	21	23	20	12	14

$$RK = \frac{JSK}{JK}$$

$$RK = \frac{(5 * 21) + (4 * 23) + (3 * 20) + (2 * 12) + (1 * 14)}{120}$$

$$= \frac{105 + 92 + 60 + 24 + 14}{120} = 3.4$$

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata diperoleh nilai 3.4, maka dapat disimpulkan bahwa kategori *Responsiveness* termasuk pada kriteria **BAIK**. Hal ini menunjukkan kinerja aplikasi tersebut bisa dibilang efisien.

4. Kategori Assurance

Table 4. Tabulasi Kuesioner Kategori Assurance

Responden	SS	S	R	TS	STS
R1	0	4	2	0	0
R2	0	1	2	2	1
R3	0	2	4	0	0
R4	2	3	0	1	0
R5	1	1	1	2	1
R6	0	2	3	1	0
R7	0	0	4	2	0
R8	0	1	1	1	3
R9	6	0	0	0	0
R10	4	0	0	1	1
R11	1	3	1	1	0
R12	0	2	0	2	2
R13	3	1	1	1	0
R14	0	6	0	0	0
R15	0	0	0	0	6
R16	4	2	0	0	0
R17	6	0	0	0	0
R18	0	0	1	4	1
R19	0	0	0	0	6
R20	2	2	2	0	0
R21	0	2	3	0	1
R22	2	2	1	0	1
R23	1	1	0	4	0
R24	2	3	1	0	0
R25	0	1	2	3	0

R26	0	0	1	5	0
R27	0	5	0	1	0
R28	0	0	2	1	3
R29	4	0	0	1	1
R30	0	0	0	0	6
Jumlah	38	44	32	33	33

$$R = \frac{JSK}{JK}$$

$$RK = \frac{(5 * 38) + (4 * 44) + (3 * 32) + (2 * 33) + (1 * 33)}{180} = \frac{190 + 176 + 96 + 66 + 33}{180} = 3.1$$

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata diperoleh nilai 3.1, maka dapat disimpulkan bahwa kategori *Assurance* termasuk pada kriteria **CUKUP**. Hal ini menunjukkan masih terdapat celah/gangguan pada sistem aplikasi.

PEMBAHASAN

Persamaan rata-rata persetujuan di atas dan data yang telah dikumpulkan dari 30 responden diperoleh rata-rata tingkat kriteria penilaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 5. Tabulasi Kuesioner Tingkat Kriteria Kepuasan Pelanggan *e-Parkir* Metode *Servqual*

Kategori	Rata-Rata	Predikat Kinerja
<i>Tangibles</i>	3.4	Baik
<i>Reliability</i>	3.4	Baik
<i>Responsiveness</i>	3.4	Baik
<i>Assurance</i>	3.1	Cukup

Dilihat dari tabel di atas, analisis kepuasan pelanggan terhadap *e-parkir* pada hotel the arista menggunakan metode *servqual* dari keseluruhan kategori *tangibles*, *reliability*, dan *responsiveness* mendapat kriteria baik, sedangkan *assurance* mendapat kriteria cukup. Oleh karena itu, masih perlu ditingkatkan lagi kinerja dari 1 kategori yang tergolong cukup tersebut. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil analisis kinerja secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

Table 6. Hasil Analisis Menggunakan Metode *servqual*

No	Analisis	Hasil	Kinerja
1	<i>Tangibles</i>	Hasil yang didapat untuk analisis <i>Tangibles</i> disimpulkan bahwa Kondisi dan kelengkapan infrastruktur fisik yang mendukung layanan <i>e-parkir</i> , seperti alat parkir otomatis, kondisi jalan masuk dan keluar, papan petunjuk, serta penampilan fisik dari aplikasi <i>e-parkir</i> sudah baik.	Baik
2	<i>Reliability</i>	Dari analisis yang dilakukan untuk kategori <i>Reliability</i> , kemampuan sistem untuk mencatat transaksi dengan tepat, ketersediaan slot parkir sesuai dengan informasi yang ditampilkan, serta keakuratan dalam waktu akses dan biaya yang dibebankan.	Baik
3	<i>Responsiveness</i>	Hasil dari pengujian pada tahapan <i>Responsiveness</i> memberikan penilaian yang baik terhadap Kecepatan dan kesigapan	Baik

		layanan dalam membantu pelanggan yang mengalami masalah dengan <i>e-parkir</i> namun masih ada beberapa orang yang sedikit berat dalam hal biaya penggunaan aplikasi.	
4	<i>Assurance</i>	Dari hasil <i>Assurance</i> yang telah dilakukan bahwa Tingkat kepercayaan dan rasa aman yang dirasakan oleh pelanggan ketika menggunakan layanan <i>e-parkir</i> .	Cukup

SIMPULAN

Metode Servqual membagi kualitas layanan ke dalam lima dimensi utama yang mencerminkan interaksi pelanggan dengan layanan serta ekspektasi mereka terhadapnya. Berdasarkan analisis kepuasan pelanggan terhadap e-Parkir di Hotel The Arista, disimpulkan bahwa kualitas layanan sudah cukup baik, dengan penilaian yang menunjukkan bahwa dimensi Tangibles, Reliability, dan Responsiveness berada dalam kategori baik, sementara Assurance dinilai cukup baik, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait aspek Assurance untuk meningkatkan kepercayaan dan rasa aman pelanggan saat menggunakan layanan e-parkir. Kami sebagai penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat menghargai kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang.

REFERENSI

- Alfiansyah, M. (2021). Pengaruh Kompensasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Rumah Sakit Umum Jampangkulon. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 145–155. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/6774>
- Arianto, M. F. (2020). Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia. *Jurnal Geografi Dan Pengajarannya*, 20(20).
- Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44–64.
- Budiarto, G. (2020). Indonesia dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Krisis Moral dan Karakter. *Jurnal Ilmiah Universitas*, vol 13(1).
- Calcabilla, C., & Dyastari, L. (2022). Efektivitas Penerapan Parkir Elektronik (E-Pakring) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Samarinda. *EJournal Lmu Pemerintahan*, 11(1), 28–39.
- Dona, R., & Irwansyah, I. (2023). Efektivitas Sistem E-parkir sebagai Metode Baru Dalam Sistem Pembayaran Parkir di Kota Medan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 315–324.
- Hamzah, (2021). Development Of Palembang Local Wisdom-Based Civic Education Teaching Subject In Elementary School. *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)*, 7(2), 43–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jip.v7i2.1056243>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV PustaKA Ilmu. https://goodstats.id/article/kapasitas_kendaraan_pribadi. (2024). <https://www.aristapalembang.com>. (2024). arista.go.id
- Lestari, (2020). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*. 7, 180–193.
- Lukita, C. (2019). *Metode Servqual Dan Importance Performance Analysis Untuk Analisa Kualitas Layanan Jasa*. 9(2), 167–177.
- Masshitah, S., Perangin-angin, E. S., & Utami, S. (2021). Metode Servqual Dan Importance Performance Analysis Untuk Analisa Kualitas Layanan Jasa. *Jurnal AKRAB JUARA*, 6, 45.
- Maulana, A. S. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan PT. TOI. " *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggulan Maulana*, 7(2).
- Muhammad Firmansyah, & et.al. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2).
- Noer, L. R. (2016). Analisis Peningkatan Kualitas Pelayanan Mahasiswa Magister Manajemen Teknologi Its Surabaya Dengan Metode Servqual Dan Importance Performance Analysis (Ipa). *Journal of Research and Technology*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.55732/jrt.v2i1.802>

- Pradita, S. D., & Utomo, I. H. (2021). Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>
- Priyono, A. A. (2020). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 31–42. <https://doi.org/10.54069/attadrib.v3i1.179>
- Rahmadana. (2020). *Pelayanan Publik* (J. Simarmata (Ed.)). Yayasan Kita Menulis. <https://repository.unai.edu/id/eprint/655/>
- Sabrina, R., & Emilda. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia. In *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara* (Issue JUNI).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26th ed.). Alfabeta, cv.
- Suherman, D. (2020). *Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung* *Evaluation Of Electronic Parking Machine Impact Policy In Bandung City*. 2(1), 75–86.
- Supatmi. (2012). Pengaruh Pelatihan, Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Profit*, 7(1), 25–37.
- swadiputra. (2021). Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi Ayudana Merta Ayunan Abiansemal. *Jurnal Emas*, 2(1), 51–70.
- Syah, H. (2013). Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Karyawan Pada PT . GRAHA RAJA EMPAT HARITS SYAH Jurusan Manajemen , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Kampus Ketintang Surabaya 60231. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1, 462–471.
- Wenando. (2023). *Sistem Informasi Parkir Elektronik pada Kampus Universitas Andalas Berbasis Website*. 13(1), 61–71.